

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286475>

**MAHALLA NOMLARIDA SAQLANGAN TARIX:
SOKTARI MISOLIDA**

Fattoyeva Nilufar Faxriddinovna
Buxoro Davlat Universiteti magistranti
E-mail: fattoyevanilufar961@gmail.com

Ilmiy maslahatchi
Boltayev A'zam Homidovich

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buxoro viloyatida joylashgan qadimiy G'ijduvon shahridagi Suktari toponimining kelib chiqishi, nomlanish sabablari va ma'nolari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida shahar hududida uchraydigan mahallaga oid ma'lumotlar lingvistik va tarixiy jihatdan o'rganildi. Toponimlarning shakllanishida tabiiy sharoit, aholi mashg'ulotlari, etnik omillar va tarixiy voqealarning tutgan o'rni yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: G'ijduvon, toponim, Suktari, Suktare, Sug'ttari, Xo'ja Sadpiriy.

**HISTORY PRESERVED IN NEIGHBORHOOD NAMES:
THE CASE OF SOKTARI**

ABSTRACT

This article examines the origin, naming rationale, and meanings of the Suktari toponym in the ancient city of Gijduvon, located in the Bukhara region. The study analyzes neighborhood-related information within the city from both linguistic and historical perspectives. Particular attention is given to the role of natural conditions, local economic activities, ethnic factors, and historical events in the formation of toponyms.

Keywords: Gijduvon, toponym, Suktari, Suktare, Sugttari, Khoja Sadpiriy.

**ИСТОРИЯ, СОХРАНЁННАЯ В НАЗВАНИЯХ МАХАЛЛЕЙ: НА
ПРИМЕРЕ СОКТАРИ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется происхождение, причины названия и значение топонима Соктари, расположенного в древнем городе Гиждуван Бухарской области. В процессе исследования были изучены данные о кварталах города с лингвистической и исторической точки зрения. Освещена роль природных условий, занятий населения, этнических факторов и исторических событий в формировании топонимов.

Ключевые слова: Гиждуван, топоним, Соктари, Соктаре, Сугттари, Ходжа Садпирий.

KIRISH (INTRODUCTION)

Топонимика – joy nomlarini o‘rganadigan muhim soha bo‘lib, u xalqning tarixiy taraqqiyoti, etnik tarkibi, madaniyati hamda turmush tarzini yoritishda katta ahamiyatga ega. Mahalla va qishloq nomlari o‘zida tarixiy, madaniy va ijtimoiy ma’nomlarni saqlaydi. Nomlar orqali hududning qadimiyligi, aholining turmush tarzi va urf-odatlariga haqida ma’lumot olish mumkin. G‘ijduvon tumanidagi Suktari qishlog‘i ham shunday maskanlardan biri bo‘lib, uning toponimikasi nafaqat mahalliy tarixni aks ettiradi, balki xalqning madaniy merosini ham saqlab kelmoqda.

Ushbu maqolada Suktari qishlog‘ining nomlari, ularning kelib chiqishi va tarixiy ahamiyati o‘rganiladi. Shu orqali mahalla nomlarining nafaqat joy nomi, balki madaniy va tarixiy hujjat sifatida ham muhimligi ko‘rsatib beriladi. Har bir toponim o‘zida muayyan tarixiy voqea, tabiiy sharoit yoki ijtimoiy hayot bilan bog‘liq ma’nomlarni mujassam etadi. Shu bois joy nomlarini tadqiq etish nafaqat lingvistik, balki tarixiy va madaniy jihatdan ham dolzarb masala hisoblanadi. Shaharlar hududida uchraydigan mahalla, ko‘cha, va boshqa joy nomlari asrlar davomida shakllanib, bugungi kungacha talaffuzdagi o‘zgarishlar bilan bo‘lsa-da saqlanib kelmoqda. Ushbu toponimlar orqali hududning tabiiy sharoiti, aholi mashg‘ulotlari, madaniyati, etnik tarkibi hamda tarixiy taraqqiyot bosqichlarini aniqlash mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu maqolada Suktari toponimining kelib chiqishi, nomlanish sabablari va ma’nomlari tahlil qilinib, uning tarixiy-madaniy ahamiyatini ochib berish maqsad qilib qo‘yildi. Toponim haqida tarixiy ma’lumotlar va aholining og‘zaki fikrlari o‘rganildi.

ASOSIY QISM

Suktari qishlog‘i haqida xalq orasida turli rivoyatlar mavjud. Aytishlaricha, ikki aka-uka Makkaga safar qilib, piri komil bo‘lib qaytganlaridan so‘ng, Xo‘ja Sadpuriy Komil shu yerni, Xo‘ja Bo‘ston esa Zarafshon daryosidan o‘tib, Bo‘ston qishlog‘ini manzil-makon qilgan ekanlar. Shuning uchun Zarafshon daryosining ikki qirg‘og‘ida joylashgan bu qishloqlar ularning nomi bilan Xo‘ja Bo‘ston va Xo‘jasadpuriy Komil

deb atalgan deyiladi. “Sadpiriy” so‘zi tojik tilidan olingan bo‘lib, “yuzta pir” yuzta ustoz ma‘nosini ifodalaydi. Bu qishloqda xo‘ja va sayyid urug‘iga mansub aslzoda kishilar yashaganligi uchun xo‘ja so‘zini qo‘shib, “Xo‘jasadpiriy” deb ataganlar.

“Sad” so‘zi forscha “yuz” sonini ifodalasa, arabchada to‘g‘on, to‘siq, devor, ko‘prik, g‘ov ma‘nolarini ham bildirgan. “Pir” so‘zi esa qari, kekxa, shayx, ustoz ma‘nolarida kelgan. Shundan kelib chiqib qadimda Zarafshon daryosida ko‘prik qurilib bunga pir-u valiyilar, shayxlar bosh bo‘lgandir. Shuning uchun bu joy “sadpiriy” ya‘ni “pirilar ko‘prigi” ma‘nosida kelgan.

M.Baqoyevning “G‘ijduvonnoma” kitobida Suktari qishlog‘ining ma‘nosiga quyidagicha izoh berilgan: “Ba‘zi bir rivoyatlarga qaraganda Suktarini dastlab Sug‘ttari deb aytganlar. Keyinchalik Sug‘ttari so‘zi mahalliy tilda Suktari bo‘lib qolgan”. Xalq og‘zaki ijodi bo‘lmish rivoyatlarga asoslanib, qishloq tarixini o‘rganishga qiziqayotgan bir guruh kishilar “Suktari” so‘zini miloddan avvalgi V asrda yashagan sug‘d qabilasi nomi bilan bog‘laydilar. Tarixdan ma‘lumki, O‘zbekiston hududida sug‘diylar, sak, massaget qabilalari yashagan. Zarafshon bo‘ylarida sug‘diylar istiqomat qilgan. Suktari dastlab Sug‘ttari deb atalgan, keyinchalik Sug‘ttari so‘zi mahalliy tilda Suktari bo‘lib qolgan degan ma‘lumotlar uchraydi.

Sadriddin Ayniyning “Esdaliklar” asarida bu qishloq Suktare tarzida juda ko‘p tilga olingan. XVI asrda Suktari qishlog‘ida yashagan Mir Sayyid Abdulloh Poyanda haqidagi ma‘lumotlarda u kishini Sayyid Abdulloh Muhammad Poyanda Suktaregi deb atalganligi aytilgan.

Bundan tashqari Buxorolik shoira va jurnalist Ibodat Rajabova “Suktari” so‘zining ma‘nosini quyidagicha sharhlaydi: Suktari so‘zi fors tilidagi “sukut” va “oriy” so‘zlaridan olingan. “Sukut” – jim turib sukut qilmoq, “oriy”- sukutni bajarmoq degan ma‘nolarni bildiradi. Suktari chekka qishloq bo‘lgani uchun bu yerda podsholik tomonidan qorovullar qo‘yilgan. Qorovullar tepalikda turib dushman va xavf-u xatardan ogoh bo‘lib turishgan. Suktari so‘zi “qorovulxona” degan ma‘noni ifodalaydi. Bu chekka joylarni nazoratda saqlash uchun din peshvolaridan vakillar yuborilgan. Shuningdek Sayyid Abdulloh Poyanda ham XVI asrda xalqning tinchligini saqlash uchun Suktari qishlog‘iga yuborilgan va shu yerda yashab qolgan.

Suktari qishlog‘i G‘ijduvon tumanining eng qadimiy qishloqlaridan biridir. Bu yerlarda aholi bir necha ming yillardan buyon yashab keladi. Abu Bakr Narshaxiy (899-959) ta‘biri bilan aytganda “Buxoro qadimiy shahar bo‘lsa, uning qishloqlari undanda qadimiydir”.

Bugungi kunda bu qishloqda yashayotgan aholi ham Suktari toponimining paydo bo‘lishi haqida turli xil fikrlarni bildiradi. Aholi orasida bu toponimning Suktari, Suktare kabi nomlari hali ham qo‘llanilib kelinmoqda. Bu so‘zning Suktari deb aytiladigan buzilgan varianti ham xalq tilida uchrab turadi. Og‘zaki rivoyatlarga ko‘ra

pirlar yashaganligi va 100 ta pir o'tganligi haqidagi ma'lumotlar hali ham aholi tomonidan aytiladi. Bu esa dastlab qishloqning nomi Satpiriy bo'lganligi va talaffuzda o'zgarishlar bilan Saktari bo'lib o'zgarganligini anglatadi. Hozirgi kunda ham qishloq ichida ko'plab avliyolarning nomlari bilan ataladigan Xo'ja Sadpiriy, Shayx Hasan Bulg'oriy, G'oyib Ato, Ko'k Ato, Tug'maxon eshon xo'ja, Hazrat eshon, Sadir Ato, Badr Ato qabristonlari mavjud. Bu yerdagi odamlar pir-u avliyolarning karomatlariga hali ham ishonib ziyorat qilishadi. 1990 – yildan Saktari MFY deb nomlangan. Chorobod, Yangiobod, Tagiqo'rg'on, Regzor, Sho'robod, Sadridin Ayniy kabi qishloqlar Saktari hududiga kiradi. Bu qishloq nafaqat o'zining tarixiy yodgorliklari, balki mahalliy hunarmandchiligi, an'anaviy hayot tarzini saqlab qolishi bilan ham e'tiborga loyiqdir. Saktari aholisi o'z qadriyatlariga sodiq qolib, avlodan-avlodga madaniy merosni yetkazib kelmoqda.

XULOSA

Shuni qayd qilish mumkinki o'lkamiz toponimlarga boy va ularning tarixi olis o'tmishga borib taqaladi. Toponimlar o'z-o'zida paydo bo'lmaydi, ular yaralishi uchun turli komponentlar xizmat qiladi. Davr o'tishi bilan ular fonetik o'zgarishlarga uchrab, turlicha ko'rinish kasb etishi mumkin. Har bir inson o'zi tug'ilib o'sgan o'lka tarixini bilishi va uni o'rganishi lozim. Saktare ham shunday qadimiy qishloqlarimizdan biri bo'lib, davr o'tishi bilan nomining mazmuni o'zgarganligini va turlicha talqin qilinganini ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Абу Бакр Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи. – Тошкент: Шарқ баёзи. 1992.
2. Nizomiddin Fozilov, Zuxra Hamroyeva. Saktari va muqaddas qadamjolar. – Buxoro: 2019.
3. Садриддин Айний. Эсдаликлар. – Тошкент: 1965.
4. Садриддин Айний. 8 томлик асари тўплами, 4-том. – Тошкент: 1965.
5. Komilxon Kattayev. Tasavvuf allomalari. – Toshkent: 2017.
6. Muhammad Baqoyev. G'ijduvonna. – Toshkent: 2001.
7. Халим Тўраев. Бухоро топонимикаси. – Бухоро: Дурдона, 2021.